

**O‘ZBEKISTON UZUMCHILIGINING BIOLOGIK TARKIBINI VA RIVOJLANISH
ISTIQBOLLARINI O‘RGANISH**

Irzaqulova Sevinch Jamoliddin qizi,

Berdimurodova Mohlaroy Shavkatjon qizi,

TDAU Meva - sabzavotchilik va uzumchilik yo‘nalishi 1-bosqich talabasi

Isroilov Sardorbek Uktamjon o‘g‘li

TDAU Umumiy Zootexniya va veterinariya kafedrası assisenti

Sevinchirzaqulova0@gmail.com

sardorbek97isroilov@gmail.com

mohlaroyberdimurodova8@gmail.com

***Annatatsiya.** Bugungi kunda mamlakatimiz hududlarida ekish uchun tavsiya etilgan qishloq xo‘jalik ekinlari davlat reestrída 45 ta uzum navlari mavjud bo‘lib, shu navlar ichida azaldan otabobolarimiz tomonidan ekilib kelingan, mahalliy halqimiz tomonidan yaratilgan xushta‘m, xo‘raki navlardan: Qora janjal, Andijon qora uzumi, Buaki nor, Buaki tosh, Bishti, Qora va Oq kishmish, Parkent va boshqa navlari hali ham o‘z o‘rnini yo‘qotmagan. O‘zbekistonda qishloq xo‘jaligi sohalaridan biri bo‘lgan uzumchilikni zudlik bilan zamonaviy reserstejamkor texnologiya asosida yuqori sur‘atda rivojlantirish, uzum mahsuldorligini oshirish, mahsulot sifatini tubdan yaxshilash, qayta ishlash, saqlash va uzum sharbati, oliy toifali konsentratlar, mayiz tayyorlash bo‘yicha talab etiladigan chora-tadbirlarni ishlab chiqish, mamlakat aholisini uzum mahsulotlariga bo‘lgan talabini qondirishni yaxshilash bu davr talabi taqozasi bo‘lib qoldi.*

***Kalit so‘zlar:** Uzumchilik, fermer xo‘jaliklari, sug‘orma uzumchilik, vinochilik, konsentratlar, uzum navlari, tarkibi, foydali hususiyatlari*

***Аннотация.** На сегодняшний день в государственном реестре сельскохозяйственных культур, рекомендованных для посадки в регионах нашей страны, насчитывается 45 сортов винограда, в том числе давно посаженные нашими предками, созданные нашими местными жителями сорта благовоний, хораки: черный джанджал, Андижанский черный виноград, буаки нор, буаки каменный, Бишти, черный и белый кишмиш, Паркент и другие сорта еще не утратили своих позиций. Развитие виноградарства, одной из сельскохозяйственных отраслей в Узбекистане, быстрыми темпами на основе современных ресурсосберегающих технологий, повышение урожайности винограда, коренное улучшение качества продукции, разработка необходимых мер по переработке, хранению и заготовке виноградного сока, концентратов высшей категории, изюма, улучшение удовлетворения спроса населения страны на виноградную продукцию, является требованием этого периода. по требованию.*

***Ключевые слова:** виноградарство, фермы, орошение виноградарство, виноделие, концентраты, сорта винограда, состав, полезные свойства*

***Abstract.** Today in the State Register of agricultural crops recommended for planting in the regions of our country there are 45 grape varieties, within these varieties have long been planted by our ancestors, from the khushtaam, khuraki varieties created by our local Ring: Black quarrel, Andijan Black Grape, Buaki nor, Buaki stone, Bishti, black and white kishmish, Parkent and other varieties have not yet lost their place. The development of viticulture, one of the agricultural sectors in Uzbekistan, at a high pace immediately on the basis of modern reserstezhamkor technology, increasing grape productivity, radically improving product quality, developing the required measures for processing, storage and preparation of grape juice, high-grade concentrates, raisins, improving the satisfaction of the country's population with its demand for grape products has become a requirement of this period.*

***Keywords:** viticulture, Farms, irrigation viticulture, winemaking, concentrates, grape varieties, composition, useful properties*

YANGI O'ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG'OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

Kirish. Uzun dunyoda savdo hajmlari bo'yicha eng ko'p iste'mol qilinadigan meva turlariga kiradi. Tok O'rta Osiyoning deyarli barcha dehqonchilik rayonlarida, ayniqsa Farg'ona va Zarafshon vodiylari, Toshkent, Xorazm, Qashqadaryo vohalarida yerni haydash, tokni payvandlash, parxish qilish, kesish, kasallik va zararkunandalarga qarshi turli eritmalarni purkash me'yor darajasida amalga oshirganliklari sabab, tokchilikning rivojlanishiga olib keldi.

O'zbekiston Respublikasining mulkchilikning turli shakllariga asoslangan bozor iqtisodiyotiga o'tishi, qishloq, xo'jaligining turli sohalarini boshqarish tamoillariga jumladan, uzumchilik bilan shug'ullanuvchi xo'jaliklar va uzumni qayta ishlash korxonalarining tashkiliy-iqtisodiy tarkibi hamda davlat bilan o'zaro munosabatlarida jiddiy o'zgarishlar kiritishni talab etadi. Bu esa, o'z navbatida o'rta maxsus va oliy o'quv yurtlarida uzumchilik bo'yicha yetuk mutaxassislar tayyorlash jarayoniga zarur o'zgarishlar kiritishni taqozo etadi. Oxirgi yillarda dunyo uzumchilik tarmog'ida yetuk o'zgarishlar ro'y bermoqda.

So'ngi yillarda qishloq xo'jaligida amalga oshirilayotgan islohotlarga xususan, zamonaviy uzumchilik bilan shug'ullanuvchi agroklastler, fermer xo'jaliklari, uzumni saqlash va qayta ishlash korxonalarining tashkiliy iqtisodiy tarkibi hamda davlat bilan o'zaro munosabatlarida ham jiddiy o'zgarishlar yuz bermoqda. Shuni alohida qayd etish lozimki, bilimdon va yangi ishlab chiqarish talablariga mos keladigan soha mutaxassislarini tayyorlashda chuqur bilim olish bilan birgalikda, zamonaviy uzumchilik sohasini chuqur o'rganish, tok tuplarining morfo-biologik xususiyatlarini e'tiborga olib, turli resurstejamkor texnologik omillarni qo'llash, zamonaviy kurash choralarini yanada yaxshilash, zararkunandalarning yashash sharoiti va ko'payish vaqtida mos keladigan kimyoviy pestitsid va akaritsidlardan to'g'ri foydalanish, ularning qo'llanilish me'yor va muddatlariga to'liq e'tiborni qaratish lozim bo'lmoqda.

Respublikamizdagi viloyatlarda zamonaviy uzumchilik sohasini rivojlantirish va yetishtirilgan uzum navlarini eksportbop qilib

parvarishlash talab etilmoqda. Jumladan, sug'orma uzumchilik bilan shug'ullanayotgan viloyatlar sharoitida ham zamonaviy uzumchilikka mutaxassislar ko'proq ahamiyat berishib, mahalliy navlarni hosildor, sifatli va transportabelli qilib parvarishlashga e'tibor berishmoqda. Xozirgi davrda respublikamizda tokzorlar maydonini ko'paytirish, hosildorlikni oshirish, uzumni qayta ishlash quvvatini oshirish, jahon bozori talablariga javob beradigan mahsulotlarni yetishtirish kabi masalalarga katta e'tibor qaratilmoqda.

Asosiy qism: O'zbekistonda tokzorlarning umumiy maydoni 120 ming ga, jumladan hosil beradiganlari 98,8 ming ga, o'rtacha hosildorlik 63,1 s/ga. FAO ma'lumotlaridan shuni bilish mumkinki, Yevropada umumiy tok maydoni 4 mln 509 ming, Osiyo qit'asida 1mln 783 ming, Amerikada 858 ming, Afrikada 309 ming, Okeaniyada 86 ming gektar maydonni tashkil etib, qit'alararo eng ko'p maydon Yevropa va Osiyo qit'alariga to'g'ri keladi.

Shuningdek, dunyo mamlakatlari bo'yicha tok yetishtirish maydonini tahlil qiladigan bo'lsak, Ispaniya (1mln 200 ming.ga), Italiya (871 ming.ga), Fransiya (870 ming.ga), Turkiya (560 ming.ga), Portugaliya (252 ming.ga), AQSh (357ming.ga), Ruminiya (250 ming.ga), Eron (260 ming.ga), Xitoy (243 ming.ga) turadi. Hamdo'stlik mamlakatlarning ichida Moldova (154 ming.ga) maydonda tok ko'chatlari yetishtiradi. Uzun mevasi tarkibida A, C, R, RR, B₁, B₂, B₆, B₁₂, kabi darmondorilar ham mavjuddir. Shuningdek, B guruh vitaminlari, aminokislotalarning qanday miqdorda saqlanishi uzum navining pishish muddatiga, g'ujumlarning urug'li yoki urug'sizligiga, tok tupining o'sish kuchiga, ob-havo sharoitiga hamda parvarishlash usullariga bog'liqdir.

Dunyo bo'yicha yetishtiriladigan jami uzum hosili 70,6 mln tonna atrofida, jumladan, Yevropada 31mln.t, Amerikada 12.5 mln.t, Osiyoda 13.5 mln.t, Afrikada 12.5 mln.t, Okeaniyada 1.1 mln.t uzum yetishtiriladi. Uzun yetishtirish bo'yicha eng oldingi o'rinlarni Ispaniya (15.7 mln.t), Italiya (9.7 mln.t), Fransiya (8 mln.t), AQSh (6.7 mln.t), Turkiya (3.6 mln.t), Xitoy (2.8 mln.t), Eron (2.3 mln) egallaydi. Oxirgi yillarda uzum yetishtirishni

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

to‘g‘ri yo‘lga qo‘yilganligi uchun uzum yetishtiruvchi fermer va klaster xo‘jaliklari katta muvaffaqiyatlarga erishayotganligi sezilarli darajada ko‘rinmoqda.

O‘zbekiston respublikasi viloyatlarida, jumladan Buxoro viloyatida ham tok maydonlari oxirgi yillarda oshib borishi bilan birga, hosildorlik va yalpi hosil ham oshib borayapti.

O‘zbekiston Respublikasi tuproq-iqlim sharoiti uzum yetishtirish va yuqori sifatli hosil olish uchun juda mos keladigan hudud hisoblanadi. Bu yutuqlarni yanada mustahkamlash uchun yurtimizda uzumchilik tarmog‘ini ilg‘or sohalar qatoriga kiritish uchun ilmiy-asoslangan resurstejamkor innovatsion agrotexnologiyalarni qo‘llash, maqbul navlar bo‘yicha uzumzorlar barpo qilishda eng zamonaviy tok yetishtirish usullaridan foydalanish, ularni o‘g‘itga, suvga va qator oralariga ishlov berishga bo‘lgan ehtiyojlarini to‘liq ta‘minlash, jadallashgan ilg‘or texnologiyalarni qo‘llaydigan uzumzorlarni barpo qilish, simbag‘azlardan foydalanish, tomchilatib sug‘orishni qo‘llash, biosul va kasallik va zararkunandalardan himoya qilishning zamonaviy samarali usullarini qo‘llash va ishlab chiqarishga joriy qilish, sanoatbop uzumlarni chetga chiqarishni tashkillashtirish, saqlash va quritish usullaridan to‘liq foydalanish kabi jarayonlarni amalga oshirish lozim bo‘ladi.

Hozirgi sanoatlashtirilgan uzumchilikda intensiv tipdagi tokzorlarda istiqbolli, eksportbop yuqori va muttasil sifatli hosil beradigan hamda shu bilan birgalikda mayizbop uzumlarning chiqish foizi yuqori bo‘lgan uzum navlarini yetishtirish dolzarb vazifa hisoblanadi. Sug‘orma uzumchilik bilan shug‘ullanayotgan viloyatlar tuproq-iqlim sharoitida ham oxirgi yillarda sanoatbop uzum navlaridan bog‘ barpo qilishga katta e‘tibor berilmoqda va ularning maydoni keskin oshib bormoqda. Sug‘orma uzumchilik bilan shug‘ullanayotgan suv taqchil tuproq-iqlim sharoitidagi viloyatlar sharoitida ham oxirgi yillarda sanoatbop uzum navlaridan bog‘ barpo qilishga katta e‘tibor berilmoqda va ularning maydoni keskin oshib bormoqda.

Uzumdan tayyorlanadigan mahsulotlar ishlatilishi va tayyorlanish texnologiyasi

bo‘yicha 4 guruhga bo‘linib, ular quyidagilarni tashkil etadi: vinochilik mahsulotlari (vino, konyak, shampan va h.k.); sharbat mahsulotlari (tabiiy va yarim fabrikat, xoddog va sharbatlar va h.k.lar); konsentratlar (uzum asali, vakuum-suslo, bekmes va h.k.); konservalar (kompot, marinad, murabbo, jem, uzum pastasi va h.k.)larni o‘z ichiga oladi.

Dunyo bo‘yicha yetishtiriladigan uzumning asosiy qismi (taxminan 72 mln t) yoki 83%i sharob tayyorlash uchun, 12% ga yaqini (xo‘raki navlar) yangiligida yeyish va faqat 5% quritish uchun ishlatiladigan uzum navlarini tashkil qiladi. Uzumning foydali xususiyatlari uzum sharbati, ayniqsa yosh bolalar va keksalar uchun bebaho, xushta‘m oziqa manbaidir. U odam organizmida moddalar almashinuvini yaxshilaydi, qon tomirlarini kengaytirib, jigar faoliyatini yaxshilaydi, yurak muskullarini oziqlantirib, qon tarkibini tozalaydi va kupaytiradi. Uzum mevasidan turli maqsadlar (sarxil mevalarini iste‘mol qilishda, qayta ishlash, mevasini quritish va h.k.)da foydalaniladi. Uzum mevasi asosan, (janubiy viloyatlarda juda ertapishar navlari iyun oyining 2-o‘n kunligida pishadi) iyul oyidan noyabr oyigacha yangiligicha iste‘mol qilinadi.

Maxsus sovitgichlarda saqlangan uzumlarni mart-aprel oylarida ham sarxil va tarutoza va shifobaxsh meva sifatida iste‘mol qilish mumkin. Shuningdek, yangi uzumdan murabbo, kompot, sharbatlar, shinni, konsentratlar, yuqori sifatli vino, shampanlar ham tayyorlanadi. Mayizbop navlari quritilganda, o‘ta to‘yimli, shifobaxsh mahsulot olinadi. Mayiz (kishmish, germiyon va h.k.) qadimdan to‘yimli va shifobaxsh oziqa sifatida qadrlanib, parhezlik xususiyatiga ega bo‘lgan mahsulot hisoblanadi. Quritilgan mayiz tarkibida 80% gacha qand moddasi bo‘lib, 8 asosan, u glyukoza va fruktozadan iborat. Shuningdek, uzum tarkibi azotli va oshlovchi (dubil) moddalar, organik kislotalarga ham boydir. Mayizning qimmatligi yana shundaki, uni uzoq, muddat saqlash va olis joylarga olib borish, jo‘natish mumkin. Uzoq safar(ekspeditsiya)ga boruvchilar uchun organizmga quvvat beruvchi, toliqishdan asrovchi bebaho oziqa hisoblanadi. Ayrim davlatlarda mayiz davlat zaxirasidagi armiyaga

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

beriladigan oziqovqat mahsulotlari qatoriga kiritilgan.

Xulosa. Uzum ko‘chatlarini ekish va resurs tejamkor parvarishlash texnologiyasi, tuproqqa ishlov berish ishlari, sho‘r yuvish, bog‘ barpo qilishda yerlarni tayyorlash, ekishdan to davlat standartlariga javob beradigan tok ko‘chatlarini tayyorlash, bog‘ barpo qilish, hosilni parvarishlash va hosilni yig‘ib terib olishga qadar bo‘ladigan agrotadbirlar majmuasi, zamonaviy uzumchilikda mavjud almashlab va qisqa davrda navbatlab ekish tizimlari, uzumni qishloq xo‘jaligidagi ahamiyati, tok tuplarining kelib chiqishi, tuzilishi, tarqalishi, tok navlarining

morfologik va biologik xususiyatlari, davlat reystriga kiritilgan va keng tarqalgan, rayonlashtirilgan navlarning tavsifi, nav almashinishi, tok tuplarini ko‘paytrish usullari, ko‘chatzor turlari, tok ko‘chatlarini ekish, resurs tejamkor texnologik parvarishlash asoslari, tok tuplarida uchraydigan tok kasallik va zararkunandalari, ularni zamonaviy himoyalash usullari, oziqlantirish, resurs tejamkor sug‘orish usullari, kesish va shakl berish, hosilni terish, tashish, quritish, saqlash, zamonaviy resurstejamkor texnologiya asosida uzum yetishtirish borasiga alohida e‘tibor qaratilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

- 1.R. Yunusov, G‘.A. G‘anieva, X.X. Salimova. Uzunni saqlash va qurutish texnologiyasi. Durdona nashiryoti, Buxoro, 2022, 33 b.
- 2.Ma‘murov F. Uzunchiliklarning zamonaviy asoslari, 2020, 205 b.
- 3.Bo‘riev X.Y., To‘raev P.J., Alimov O.A. “Meva va sabzavotlarni saqlash va ulaga dastlab ishlov berish“, Toshkent, Mehnat, 2002, 186 b.
- 4.O‘zbekiston Respublikasi hududida yetishtirish uchun tavsiya etilgan qishloq xo‘jaligi ekinlari Davlat reestriga kiritilgan navlar tavsiflari, Toshkent, 2013, 21 b.
- 5.Qodirov R.U. , Uy sharoitida oziq ovqat mahsulotlarni konservalash. Toshkent, Tuproq-Iqbol, 2007, 12 b.
- 6.Yunusov .R. G‘anieva G‘.A. , Mevachilik va sabzavotchilik, 1- qism, Durdona nashiryoti, Buxoro, 2022, 39 b,
- 7.Mirzaev M.M. , Sobirov M.Q. O‘zbekiston tokchilik. Toshkent, 1979, 32-45 b.
- 8.Pibakov A. Gorbach I. va boshqalar. O‘zbekiston uzumchiligi. Toshkent, 1969, 32-45 b.